
ОБЗОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ

EVENT OVERVIEWS

VIII Международная научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня – 2019: стратегия и тактика управления и развития»

✉ **Н. Н. Королева**

*Российский научно-исследовательский институт экономики, политики
и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, n.koroleva@riep.ru*

Л. А. Пониматкина

*Российский научно-исследовательский институт экономики, политики
и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, l.ponimatkina@riep.ru*

The VIII International Scientific and Practical Conference “World-Class Scientific Publication – 2019: Strategy and Tactics of Management and Development”

✉ **N. N. Koroleva**

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, n.koroleva@riep.ru*

L. A. Ponimatkina

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, l.ponimatkina@riep.ru*

Международная научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня – 2019: стратегия и тактика управления и развития» прошла в г. Москва 23–26 апреля 2019 г. В организации и работе конференции активное участие приняли сотрудники Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП).

На пленарном заседании конференции выступил директор Департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России М. Ю. Романовский на тему «Научно-техническая политика в области информационного обеспечения российской науки», акцентировав внимание на реализации мероприятий проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Докладчик наглядно представил распределение организаний-подписчиков по федеральным органам исполнительной власти

(ФОИВ), количество обращений на одну публикацию и на одного исследователя за последние два года, статистику включения журналов в международные базы Web of Science и Scopus и рост количества научных статей, а также распределение публикаций российских ученых в зарубежных и российских журналах перечня ВАК по федеральным округам Российской Федерации.

В докладе и. о. директора РИЭПП И. Е. Ильиной на тему «Наукометрические показатели в стратегических документах» были представлены анализ динамики показателей мониторинга реализации Стратегии научно-технологического развития, государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и Национального проекта «Наука», а также ландшафты патентной активности и кадров науки в разрезе регионов России.

На пленарном заседании были освещены и другие вопросы, такие как:

– планы информационной и методической поддержки развития и продвижения научных журналов, модель современной экосистемы научной периодики (докладчик – О. В. Кириллова, президент Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ));

– глобальные изменения в издательской среде (докладчик – Пиппа Сمارт, президент Европейской ассоциации научных редакторов (EASE), г. Оксфорд, Великобритания);

– экономическая целесообразность перевода в открытый доступ российских статей в ресурсах проектов подписки РФФИ и Минобрнауки (докладчик – И. К. Разумова, НП «НЭИКОН», г. Санкт-Петербург);

– профессиональное рецензирование и научная аналитика с Publons (докладчик – М. А. Сидорова, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Clarivate Analytics) и др.

С докладами также выступили Айрин Камотски, директор по глобальным продажам bepress, Elsevier; К. М. Сухоруков и Г. В. Перова, представители Российской книжной палаты (РКП) – филиала ИТАР-ТАСС; А. И. Вислый, заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки; Н. Ю. Подорванюк, главный редактор портала Indicator.ru.

В первый день работы конференции работал круглый стол на тему «Программа поддержки и развития журналов в рамках Национального проекта “Наука”»: направления, акценты, решения».

В обсуждении приняла участие Е. Г. Гришакина, заведующая отделом проблем инновационной политики и развития национальной инновационной системы РИЭПП. В докладе «Перспективы продвижения российских журналов в международных базах научного цитирования в рамках реализации национального проекта “Наука”» было предложено сформировать пул российских журналов, индексируемых в Web of Science и/или Scopus и демонстрирующих положительную динамику роста цитируемости, а также пул российских журналов, входя-

щих в ядро РИНЦ и не индексируемых в Web of Science и Scopus. Журналы, входящие в один из указанных пулов, могут получить государственную поддержку для дальнейшего развития и продвижения в международных базах научного цитирования при условии прохождения комплексной экспертизы научного журнала и с учетом редакционной политики журнала.

В работе секции 14 «Наукометрия и библиометрия в оценке науки и публикаций: современное состояние», модераторами которой были Т. Л. Броницкий, директор Департамента мониторинга, анализа и прогноза Минобрнауки России, и И. Е. Ильина, и. о. директора РИЭПП, Т. Л. Броницкий представил доклад на тему «Принципы декомпозиции показателей национальных проектов “Наука” и “Образование”», в котором отметил, что в настоящее время сформировались разные подходы к оценке результативности деятельности научных организаций, организаций высшего образования и отчетливо выделяются следующие мировые тенденции: переориентация от количественного анализа показателей результативности научной деятельности, ядром которой является исследование публикационной активности, к оценке качественных характеристик исследований и разработок посредством экспертизы; повышение значимости влияния результатов исследований и разработок на развитие экономики и общества («импакта») при оценке качества научных результатов; распределение бюджетных средств на исследования и разработки с учетом итогов оценки научных организаций.

И. Е. Ильина выступила с докладом на тему «Подходы к декомпозиции национального проекта “Наука”», в котором предложила подходы к методикам расчета показателей «место РФ по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных», «место РФ по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемых приоритетами научно-технологического развития», «место РФ по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным ОЭСР)».

Д. В. Золотарев, заместитель директора РИЭПП по научной работе, рассказал об эволюции библиометрических показателей в стратегических документах РФ и сделал вывод о том, что в настоящее время наблюдается усложнение системы показателей, что требует более эффективного управления сферой науки и технологий.

В. Н. Долгова, заведующая сектором социально-экономических проблем развития научно-технологической сферы РИЭПП, представила различные подходы к анализу публикационной активности регионов России по данным Web of Science и Scopus.

М. С. Аксентьева (редакция журнала «Успехи физических наук») и Д. Е. Чебуков (Математический институт им. В. А. Стеклова РАН) предложили в целях устранения влияния ошибок в списках литерату-

ры в базе Web of Science на цитируемость и импакт-фактор научных журналов пользоваться другими базами данных, в том числе Scopus, MathSciNet, Google Scholar, CrossRef и др. М. С. Аксентьева предложила в целях исключения системных ошибок наукометрических рейтингов использовать индекс Хирш-альфа, который позволяет рассчитывать продуктивность ученого не показателем общей цитируемости, а его вкладом в научную среду. Этот индекс может стимулировать молодых ученых больше заниматься самостоятельными исследованиями для повышения собственной метрики продуктивности, а не присоединяться к старшим авторам. Минусом этого показателя является то, что в экспериментальных работах ученых, который работает на технически сложных установках, имеет индекс Хирша выше, чем «основной» автор научной концепции.

На конференции в рамках выступления А. П. Локтева (Elsevier) были обсуждены проблемы мировой практики кластеризации научных исследований и возможностей ее применения в России и сделан ряд выводов. В частности, предложенная в SciVal система кластеризации и оценки отдельных тем позволяет отслеживать новые и перспективные темы и участие в них; определять уровень активности и актуальности тем исследования, локальность/международность российских исследований, ключевых драйверов в теме (организаций и исследователей), близкие темы исследований.

Сотрудники РИЭПП участвовали также в работе секции 16 «Информационное обеспечение науки и развитие классификационных систем», модераторами которой были И. Е. Ильина и О. В. Сютюренко, ведущий научный сотрудник ВИНТИ РАН.

С докладами выступили Е. Н. Жарова, заведующая сектором мониторинга востребованности инструментов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности РИЭПП, и В. В. Богатов, научный сотрудник РИЭПП.

В докладе Е. Н. Жаровой «Подход к анализу патентной активности в разрезе приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» была представлена таблица соответствия «приоритеты Стратегии НТР – коды Международного патентного классификатора» для анализа патентной активности в разрезе приоритетов научно-технологического развития.

В целях осуществления публикационной активности российских исследователей В. В. Богатов продемонстрировал прикладное применение таблиц соответствия «приоритеты Стратегии НТР – научные направления Web of Science» и «приоритеты Стратегии НТР – научные направления Scopus».

В заключительный день работы конференции состоялось общее собрание членов Ассоциации научных редакторов и издателей, на котором с отчетом о финансовом состоянии Ассоциации выступила председатель Ревизионной комиссии АНРИ Е. Г. Гришакина. В отчете была представлена структура доходов и расходов АНРИ, а также ди-

намика финансовых показателей деятельности Ассоциации. Общим голосованием членов АНРИ Е. Г. Гришакина была единогласно переизбрана на следующий период деятельности Ревизионной комиссии АНРИ.

Актуальность обсуждаемых вопросов конференции свидетельствует о необходимости решения проблем с учетом современных тенденций в развитии электронных издательских процессов и платформы продвижения научных публикаций и журналов. Принятая резолюция конференции обозначила стратегию и тактику управления научным изданием.